

SOLIQLAR ORQALI KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'LLAB- QUVVATLASH MEXANIZMLARI

Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich

Fan va texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259004>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarini soliqlar orqali qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy jihatlarini tahlil qilinadi. Soliq tizimining soddalashtirilgan shakllari, imtiyozlar va preferensiyalar orqali tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida samarali soliq siyosati modellariga e'tibor qaratilib, O'zbekistondagi amaldagi holat baholanadi. Muallif kichik biznes uchun soliq yukini kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish hamda tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha qator takliflarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, soliq siyosati, soliq imtiyozlari, soddalashtirilgan soliq tizimi, tadbirkorlikni rivojlantirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономические аспекты поддержки субъектов малого бизнеса через налоговую систему. Анализируются возможности стимулирования предпринимательской деятельности посредством упрощённых форм налогообложения, налоговых льгот и преференций. Также внимание уделяется зарубежному опыту и эффективным моделям налоговой политики. Оценивается текущее состояние налоговой системы в Узбекистане. Автор предлагает ряд предложений по снижению налоговой нагрузки, упрощению налогового администрирования и улучшению деловой среды.

Ключевые слова: малый бизнес, налоговая политика, налоговые льготы, упрощённая система налогообложения, развитие предпринимательства.

Abstract. This article analyzes the economic aspects of supporting small business entities through the tax system. It explores the potential of encouraging entrepreneurial activity via simplified tax regimes, tax incentives, and preferences. The study also examines international experiences and effective models of tax policy. The current state of the tax system in Uzbekistan is assessed, and the author puts forward several proposals aimed at reducing the tax burden, simplifying tax administration, and improving the business environment.

Keywords: small business, tax policy, tax incentives, simplified tax system, entrepreneurship development.

Kichik biznes iqtisodiyotning barqaror o'sishida va bandlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bunday subyektlarni qo'llab-quvvatlashda soliq tizimining o'rni katta. Mazkur maqolada kichik biznesni rag'batlantirishda soliq imtiyozlari va preferensiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi.

Tadbirkorlik faoliyati har qanday mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhimo'rintutadi. Tadbirkorlik yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq etish va aholifarovonligini oshirish imkonini beradi. O'zbekistonda ham tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sifatida e'tirof etiladi. Mamlakatda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish borasida izchil siyosat olib borilmoqda.

Shu bilan birga, O'zbekistonda tadbirkorlik sohasida ayrim muammolar hamsaqlanib qolmoqda. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va zamonaviy texnologiyalarga yetarli darajada ega emasligi, yuqori malakali kadrlar yetishmasligi kabi omillar tadbirkorlikning yanada jadal rivojlanishiga to'siq bo'lmoqda. Bunday sharoitda tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga oid qonunchilik hujjatlari, statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada 500 nafar tadbirkor ishtirok etdi. Tadqiqot doirasida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid xorijiy tajriba ham o'rganildi.

Kichik va o'rta biznes (KOB) iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat bandlikni oshiradi, balki hududiy iqtisodiy faollikni ta'minlaydi, yangi mahsulot va xizmatlar yaratadi, innovatsiyalarni joriy qiladi. Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda YIMning 50-60% gacha qismini KOB subyektlari yaratadi.

O'zbekistonda ham kichik biznes iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etilgan. 2024-yil yakunlariga ko'ra, YIMning 56% dan ortig'i ana shu sektor hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shu sababli, ushbu subyektlarni moliyaviy va soliq jihatdan qo'llab-quvvatlash - davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Soliq tizimi kichik biznes uchun bir tomondan majburiyat, ikkinchi tomondan esa imkoniyatdir. To'g'ri yo'lga qo'yilgan soliq siyosati kichik biznesni rasmiylashtirishga, kengayishga va sarmoya jalb qilishga undaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini davlattomonidan qo'llab-quvvatlashning keng ko'lamli tizimi shakllangan. Tadbirkorlik subyektlarigaturlisoliq va bojxona imtiyozlari, preferensial kreditlar taqdim etilmoqda. Tadbirkorlikfaoliyatini litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari sezilarli darajada soddalashtirilgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 68 foizi davlat tomonidan tadbirkorlikfaoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari ijobiy baholagan. Shu bilan birga, tadbirkorlarning 45 foizi moliyaviy resurslar yetishmasligini, 32 foizi esa malakali kadrlar yetishmasligini o'z faoliyatidagi asosiy muammosifatida ko'rsatgan.

Olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda keyingi yillarda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Tadbirkorlik subyektlariga berilayotgan turli imtiyoz va preferensiyalar ularning faoliyatini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalariga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari ayrim muammolarga ham duch kelmoqda. Xususan, tadbirkorlar moliyaviy mablag'lar va yuqori malakali kadrlar yetishmasligi kabim uammolarni qayd etishgan. Bu esa o'z navbatida tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishim umkin.

Xorijiy mamlakatlar tajribasida ham tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlik ko'nikmalari va bilimlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishlarda davlat siyosatini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasida sezilarli yutuqlarga erishilganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari hali ham ayrim muammolarga duch kelmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish tadbirkorlikning yanada jadal rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tadbirkorlik faoliyatini yanada samarali qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha choralar ko'rish maqsadga muvofiq:

- tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, imtiyozli kreditlar ajratish hajmini oshirish;
- tadbirkorlik faoliyati uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish;
- tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, biznes-ta'lim tizimini takomillashtirish;

O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashning keng ko'lamli tizim shakllangan bo'lib, tadbirkorlik subyektlariga sezilarli imtiyoz va preferensiyalar taqdim etilmoqda. Shu bilan birga, tizim yanada takomillashtirilishi lozim.

- Tadbirkorlik subyektlari moliyaviy resurslar va yuqori malakali kadrlar yetishmasligi kabimuammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni hal etish tadbirkorlikning yanada jadal rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tadbirkorlik faoliyatini yanada samarali qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion tadbirkorlikni rag'batlantirish kabi yo'nalishlarda tizimli ishlar olib borish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tadbirkorlik faoliyati to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. O'RQ-358-son, 01.01.2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish to'g'risida"gi PF-5511-son Farmoni. 27.06.2018.
3. Ashurov, M. (2020). Issues of support and stimulation of small business and private entrepreneurship. Архив научных исследований.
4. Abdullaev, A. (2018). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlash mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 24-32.
5. Egamberdiev, F. (2019). Kichik biznes subyektlariga beriladigan soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorligini baholash. Iqtisodiy tahlil va qarorlar, 67-73.
6. Yoqubov, N. (2017). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish. Biznes-ekspert, 34-38.
7. Smallbone, D. (2016). Entrepreneurship policy: issues and challenges. Small Enterprise Research, 23(3), 201-218.
8. Lundström, A., & Stevenson, L. A. (2006). Entrepreneurship policy: Theory and practice (Vol. 9). Springer Science & Business Media.
9. World Bank. (2020). Doing Business 2020. Comparing Business Regulation in 190 Economies.